

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Салиев Баходир Камилович

Ташкентский государственный

экономический университет, доцент, к.э.н.

Аннотация: В статье предпринята попытка сравнить различные методы оценки инвестиционных проектов - простые бухгалтерские и дисконтированные методы, особенности их применения в процессе анализа, а также их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: инвестиции, методы оценки, норма прибыли, приведённая стоимость, рентабельность, индекс доходности, срок окупаемости

В качестве одного из приоритетных направлений развития и либерализации экономики нашей страны, макроэкономическое развитие становится более устойчивым, а темпы экономического роста поддерживаются. Необходимо поддерживать и обеспечивать высокий уровень инвестиций, поскольку инвестиции являются движущей силой экономики.

Объемы доходов и инвестиций, поступающих в экономику нашей страны, ежегодно быстро растут. По данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, «...за прошедший год в Узбекистан было привлечено в общей сложности 43,1 миллиард долларов инвестиций, что на 24 % больше чем предыдущего года. из которых 38,2 миллиардов долларов - прямые инвестиции, В этом направлении активно сотрудничает с такими ключевыми партнерами, как Китай, Россия, Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ. [3].

Особое внимание, большие привилегии и гарантии, предоставляемые инвестициям в Узбекистане, создают благоприятные условия для их ежегодного роста. Это оказывает значительное положительное влияние на стремительное развитие основной экономики.

В условиях высокого темпы роста инвестиции в экономики задача оценки инвестиционных проектов заключается в определении приоритетных направлений инвестирования, рациональной организации соответствующей деятельности и принятии научно обоснованных инвестиционных решений. Эта задача встречается как на этапе первоначальной оценки финансовой «привлекательности» инвестиционных проектов, так и на более поздних этапах составления бизнес-плана. Проекты, не выявившие высокой привлекательности на этапе первоначальной оценки, впоследствии отбрасываются для более глубокого и всестороннего рассмотрения. Без таких оценок невозможно отобрать и реализовать альтернативные инвестиционные проекты.

Как известно, процесс отбора крупных инвестиционных проектов не ограничивается критериями, выражающими их финансовую «привлекательность», но также должен учитывать ряд других факторов. К ним относятся воздействие проекта на окружающую среду (или экологические последствия), создание дополнительных рабочих мест, развитие производственной базы в регионе и другие.

Говоря об оценке инвестиционных проектов и используемых в ней критериях, стоит подчеркнуть большое количество типов методов, применяемых в ней. Некоторые ученые [1] рекомендуют разделить оценку инвестиционной стоимости на статистическую, динамическую, прибавочную стоимость, дисконтирование, аннуитет, внутреннюю норму доходности и динамику возмещения затрат, в то время как другая группа ученых [2] довольствуется разделением методов и критериев оценки инвестиционных

проектов (условно) на две группы в зависимости от того, учитывают ли они временной фактор или нет - метод оценки на основе дисконтирования и бухгалтерский метод (метод, основанный на бухгалтерской оценке).

Практически каждая хозяйствующая субъект может выбрать тот или иной метод оценки инвестиционных проектов, исходя из своего опыта управления финансовыми ресурсами, целей, поставленных на текущий период, условий окружающей среды, в которых она работает, и наличия других ресурсов. Главное здесь - понять суть используемого метода оценки инвестиционных проектов, хорошо понимать его преимущества и недостатки. Обычно в процессе финансового анализа совместно используются показатели, применяемые в дисконтном и бухгалтерском методах оценки инвестиций. В данной статье мы попытались показать особенности использования этих методов в процессе анализа, их преимущества и недостатки.

К бухгалтерским методам оценки инвестиционных проектов относятся:

- срок окупаемости;
- простая (бухгалтерская) норма прибыльности (отдача капиталовложений);
- Удельный вес капитальных затрат.

Суть метода срока окупаемости (простого периода окупаемости) заключается в определении количества лет, необходимых для полного возмещения первоначальных инвестиционных затрат, то есть в определении времени, когда денежные потоки от доходов равны денежным потокам от расходов. Цель этого метода – выбор проекта с наименьшим периодом окупаемости.

Если чистый денежный поток от инвестированного капитала одинаков каждый год, то для определения срока окупаемости (K_m) первоначальные

инвестиции (DI) делятся на ожидаемый годовой чистый денежный поток (ST), т.е.

$$K_m = \frac{DI}{ST}$$

Если годовой чистый денежный поток не одинаков, то для определения срока окупаемости (K_m) ожидаемый годовой чистый денежный поток (ST) накапливается до момента возврата первоначальных инвестиций, и на этой основе рассчитывается период до полной окупаемости (D_k), к которому добавляется часть, которая будет накоплена в течение оставшегося периода (лет), т.е.

$$K_m = D_k + \frac{K_k}{ST}$$

где K_k — невозмещенная часть инвестиций на начало года до полной окупаемости;

Преимущество метода заключается в том, что он позволяет сделать общий вывод о ликвидности и рискованности проекта, поскольку длительный срок окупаемости, во-первых, указывает на длительную иммобилизацию средств (низкую ликвидность проекта), а во-вторых, на высокий риск проекта. Этот метод отличается своей простотой.

Недостатки метода: он не учитывает денежные потоки, которые поступят после окончания срока окупаемости проекта. Кроме того, этот метод не учитывает реинвестирование дохода и временную стоимость денег. Поэтому он признает проекты с одинаковым сроком окупаемости и различной структурой дохода во времени как имеющие одинаковую стоимость.

Метод срока окупаемости позволяет быстро отбирать или исключать проекты (в процессе отбора), а также в условиях высокой инфляции, политической нестабильности или нехватки ликвидных средств, а также в условиях отбора проектов, направленных на получение максимальной

прибыли в короткие сроки.

Суть **простого (бухгалтерского) метода** нормы доходности заключается в том, что в нем средняя чистая бухгалтерская прибыль за срок жизни проекта сравнивается с объемом инвестиций в проект (стоимость основных и оборотных активов). Этот метод позволяет отбирать проект, который принесет наибольшую бухгалтерскую прибыль.

Преимущество метода заключается в его простоте понимания и расчета. В случаях, когда инвестиционных проектов много, это очень удобный метод для их детального анализа и выявления необходимых.

Недостаток метода состоит в том, что он не учитывает (скрытый) характер некоторых видов неденежных расходов (таких как амортизационные отчисления) и связанную с ними налоговую экономию, доход от ликвидации старых активов в результате их замены новыми, возможность рефинансирования полученного дохода и временную стоимость денег. Кроме того, этот метод не позволяет сделать вывод о том, какой из инвестиций с одинаковой нормой доходности, но разными средними значениями следует предпочесть.

Суть **метода удельного веса капитальных затрат** заключается в том, что он характеризует инвестиционные затраты, которые должна понести каждая единица продукции. С помощью этого метода можно выявить варианты существующих проектов, требующие меньших инвестиционных затрат.

Для определения веса капитальных затрат (K_x) сумма инвестиций (IS), затраченных на реализацию проекта, делится на объем производства одного вида продукции (Q), т.е.

$$K_x = \frac{IS}{Q}$$

Этот метод, как и описанные выше, отличается простотой и легкостью

вычислений.

Общие черты указанных методов могут быть использованы при первоначальном анализе инвестиционных проектов для придания им общих характеристик или когда нет необходимости в серьезном анализе инвестиционных проектов. Общим недостатком, присущим всем им, является то, что они не учитывают временной фактор в процессе оценки инвестиций.

Не будет преувеличением сказать, что обычно в долгосрочных финансовых операциях временной фактор играет более важную роль, чем сумма вложенных (потраченных) денег. Потому что деньги в разное время имеют разную стоимость, иными словами, временная стоимость денег меняется. С этой точки зрения необходимо использовать метод дисконтирования инвестиций. К методам дисконтирования при оценке инвестиционных проектов можно отнести следующие:

- дисконтированный период окупаемости (покрытия);
- чистая приведенная (фактическая) стоимость;
- индекс (доходности) рентабельности;
- внутренняя норма доходности;

Суть метода дисконтированного срока окупаемости заключается в определении момента времени, когда дисконтированный поток дохода сравнивается с дисконтированным потоком расходов, то есть учитываются денежные потоки, дисконтированные по стоимости авансированного капитала. Естественно, что в этом методе срок окупаемости дольше, чем в простом (недисконтированном) методе окупаемости.

Исходя из сущности этого метода, если к концу инвестиционного периода капитальные затраты составят определенную сумму (IC), то за весь срок жизни проекта (n) регулярный поток дохода от инвестиций (Pк) должен быть равен потоку, дисконтированному по заданной норме доходности (r):

$$\sum_{\kappa}^n \frac{P_{\kappa}}{(1+r)^{\kappa}} = IC$$

Как видно из приведенной выше формулы, преимуществом этого метода является использование концепции денежных потоков, то есть он учитывает реинвестирование полученного дохода и временную стоимость денег. Преимущество этого метода заключается в том, что в этом случае известная взаимосвязь между суммой инвестиций и суммой дохода не должна нарушаться.

Суть метода чистой приведенной (текущей-истинной) стоимости проекта определяется как разница между суммой истинной стоимости всех денежных потоков дохода и денежных потоков всех расходов, то есть, по сути, это уменьшение чистого денежного потока от проекта до его истинной стоимости. Если инвестированный первоначальный капитал (ИК) приносит определенный годовой доход (P_1, P_2, \dots, P_n) в течение срока действия проекта ($k \dots n$), то при заданной норме доходности (r) чистая приведенная стоимость (ЧПС) может быть рассчитана следующим образом:

$$NPV = \sum_{\kappa}^n \frac{P_{\kappa}}{(1+r)^{\kappa}} - IC,$$

Обычно, если чистая приведенная стоимость проекта больше нуля, он принимается. Это означает, что проект принесет более высокую доходность, чем средневзвешенная стоимость капитала (что подтверждается ростом цены акций компании), и удовлетворит инвесторов и кредиторов.

Преимущества метода: метод направлен на достижение главной цели финансового менеджмента – увеличение доходности для акционеров.

Недостатки метода: чистая приведенная стоимость не считается абсолютно корректной в следующих случаях:

а) при выборе проекта с большими первоначальными затратами и проекта с малыми первоначальными затратами, когда чистые приведенные стоимости одинаковы;

b) при выборе проекта с длительным сроком окупаемости и большой чистой приведенной стоимостью и проекта с коротким сроком окупаемости и малой чистой приведенной стоимостью.

Таким образом, метод чистой приведенной стоимости не позволяет сделать выводы о нижнем пределе рентабельности и резерве финансовой устойчивости проекта.

Данный метод не позволяет объективно оценить влияние изменений стоимости недвижимости и сырья на чистую приведенную стоимость проекта. Применение метода осложняется сложностью прогнозирования ставки дисконтирования (средневзвешенной стоимости капитала) и банковской процентной ставки.

Метод используется для утверждения или отклонения отдельного проекта, а также как метод, эквивалентный методу внутренней нормы доходности, при выборе нескольких независимых проектов.

Говоря о методе чистой приведенной стоимости, необходимо также учитывать, что в некоторых случаях инвестированный капитал может быть реализован не сразу, а постепенно - в течение нескольких лет (m). В таких случаях приведенная выше формула для расчета чистой приведенной стоимости может быть немного изменена, а именно:

$$NPV = \sum_k^n \frac{P_k}{(1+r)^k} - \sum_j^m \frac{IC_j}{(1+i)^j}$$

где i — ожидаемый средний темп инфляции.

Суть метода “индекс доходности инвестиций (ROI)” заключается в том, что он характеризует доходность вложенных в проект средств. В отличие от чистой приведенной стоимости, этот показатель является относительным. Поэтому он позволяет сравнивать несколько вариантов, в частности, альтернативные проекты с одинаковой чистой приведенной стоимостью. Для определения ROI сумма дисконтированных значений чистых денежных

потоков от инвестиций сравнивается с суммой первоначальных инвестиций.

$$RI = \sum_k^n \frac{P_k}{(1+r)^k} : IC$$

Проекты с внутренней нормой доходности выше средневзвешенной стоимости капитала (минимально допустимый уровень рентабельности) утверждаются, приоритет отдается проектам, обеспечивающим наибольшую прибыль от выбранных проектов, а при ограниченном инвестиционном бюджете формируется инвестиционный портфель, обеспечивающий наибольшую чистую приведенную стоимость.

Преимущество метода заключается в том, что он, как правило, не сложен для понимания и направлен на достижение главной цели финансового менеджмента - увеличение прибыли акционеров.

Главный недостаток метода состоит в том, что он требует определенных сложных расчетов и ограничивает возможность всегда распределять наиболее прибыльные проекты. Кроме того, этот метод предполагает реинвестирование промежуточных денежных потоков от проекта по внутренней норме доходности (что редко бывает реалистичным). В реальной жизни средства могут распределяться в виде дивидендов, часть которых может быть инвестирована в низкодоходные, но надежные активы - например, краткосрочные государственные облигации и т. д.

Суть метода **внутренней нормы доходности инвестиций** заключается в том, что под ней понимается такая ставка расчета чистой приведенной стоимости, при которой капитализированная сумма полученного дохода равна сумме инвестиций, то есть инвестированный капитал умножается. Иными словами, если при расчете процентов на сумму инвестиций мы возьмем ставку (p), равную внутренней норме доходности (g), то получим доход, распределенный на период, равный сумме инвестиций. Таким

образом, чем выше ставка доходности, тем эффективнее будут инвестиции.

$$\sum_{\kappa}^n \frac{P_{\kappa}}{(1+j)^{\kappa}} = \sum_{\kappa}^n \frac{IC}{(1+r)^{\kappa}}$$

Из приведенной выше формулы видно, что разница между процентной ставкой (r), которую может принять инвестор (то есть, рыночной ставкой доходности), и внутренней нормой доходности (j) характеризует эффективность инвестиционной деятельности. С формальной точки зрения, инвестировать целесообразно только в том случае, если внутренняя норма доходности выше рыночной ставки доходности (процентной ставки), в противном случае инвестиции считаются нецелесообразными.

Следует отметить, что метод внутренней нормы доходности часто используется при первоначальном анализе инвестиционных проектов, с помощью которого выявляются проекты, обеспечивающие приемлемый уровень рентабельности для предприятия, и впоследствии изучаются более подробно.

Модифицированный метод внутренней нормы доходности является одним из наиболее рекомендуемых методов оценки инвестиций в западной литературе последних лет. Суть этого метода заключается в том, что все денежные потоки от инвестиционного дохода дисконтируются до их текущей стоимости по средневзвешенной стоимости капитала и сравниваются с текущей стоимостью денежных потоков от инвестиционных затрат.

Для расчета внутренней нормы доходности в модифицированном методе (M) можно использовать следующую формулу:

$$M = \sqrt[n]{\frac{N_{R(b)}}{N_{K(d)}}} - 1$$

где $N_{R(b)}$ – приведенная (текущая) стоимость потока дохода от инвестиций;

$N_{K(d)}$ -приведенная (текущая) стоимость потока денежных средств

на инвестиционные расходы.

Из приведенной выше формулы видно, что она используется для получения отношения суммарных характеристик входящего потока дохода к инвестиционным расходам. Каждый поток дисконтируется по своей процентной ставке: доход — по ставке b , а расходы — по ставке d . Поэтому результат здесь во многом зависит от типа используемых процентных ставок. Тем не менее, этот метод оценки инвестиций очень полезен для сравнительной оценки нескольких инвестиционных проектов, поскольку он корректно оценивает ставку рефинансирования.

Каждый метод оценки эффективности инвестиций позволяет финансовому менеджеру оценить тот или иной аспект, преимущества и недостатки, специфичные для инвестиционного проекта. Поэтому комплексное использование основных методов анализа инвестиционных проектов создает отличные условия для отбора высокоэффективных проектов.

Литература.

1. Ғозибеков Д.Е. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Тошкент.: Молия, 2003 й.
2. Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.:Дело, 2007 г.
3. Infografika: <https://gov.uz/oz/miit/news/view/116876>